

ИДЭП

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

№ 3, июль 2018

ISSN 2075-7786

№ 3, 2018 г.

ISSN 2075-7786

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 3, 2018

Журнал «Финансовая экономика» включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ, публикации в которых обязательны при защите докторских и кандидатских диссертаций по экономике.

Учредитель: Фонд «Экономика»

Издатель - ИП Лукин А.С., Редакция журнала «Финансовая экономика» - 125190, Россия, Москва, Ленинградский пр., 80, корп. 17

Главный редактор: И. Д. Мацкуляк

Адрес редакции:

Россия, 125190, Россия, Москва, Ленинградский пр., 80, корп. 17

E-mail: info@finanec.ru

Сайт: www.finanec.ru

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи и массовых коммуникаций 7 ноября 2008 г. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-34072 12+

Индекс в каталоге агентства «Роспечать»
«Газеты и журналы» - 45931

ISSN 2075-7786

Макет, художественное оформление - издательство ИП Лукин А.С.

Отпечатано в издательстве ИП Лукин А.С.

Подписано в печать 20.08.2018 г.

Формат 60x84/8.

Печать офсетная.

Тираж 800 экз. Усл. печ. л. 11,3.

Заказ 5

Ответственность за содержание рекламы и объявлений несет рекламодатель. Перепечатка материалов из журнала «Финансовая экономика» только по согласованию с редакцией. Редакция не имеет возможности вступать с читателями в переписку и возвращать не заказанные ею материалы.
Редакция журнала «Финансовая экономика», 2018.

Цена свободная

ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМИКА

Всероссийский научно-аналитический журнал

Редакционный совет:

Прокофьев Станислав Евгеньевич, д.э.н., про. заслуж. экономист РФ, зам. руководителя Федерального казначейства (**председатель**)

Васильева Зоя Андреевна, д.э.н., проф., директор института управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета, заслуженный экономист РФ

Давтян Микаэл Анушаванович, д.э.н., проф., декан экономического факультета Российского университета дружбы народов

Мацкуляк Иван Дмитриевич, д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ (**гл. редактор**)

Молчанов Игорь Николаевич, д.э.н., проф. кафедры экономики социальной сферы экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, проф. кафедры теории финансов Финансового университета при Правительстве РФ

Рязанцев Сергей Васильевич, член-корр. РАН, д.э.н., проф., и.о. директора Института социально-политических исследований РАН

Зарубежные члены редакционного совета

Виркунен Йони, проф., руководитель проекта университета Восточной Финляндии (Йозеусу, Финляндия)

Махортов Юрий Алексеевич, д.э.н., проф., проректор Киевского университета управления и предпринимательства (Киев, Украина)

Торибио Дантас Алексис, проф. экономического факультета университета штата Рио-де-Жанейро (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Хорие Норико, проф., зам. директора Центра Дальневосточных исследований университета Тояма (Тояма, Япония)

Редакционная коллегия:

Владимирова Маргарита Петровна, д.э.н., проф. кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС

Казачкова Земфира Мухарбиевна, д.ю.н., к.э.н., проф. кафедры административного и финансового права Всероссийского государственного университета юстиции

Карданова Ирина Борисовна, д.э.н., проф. кафедры административного и финансового права Всероссийского государственного университета юстиции

Крылов Владимир Константинович, д.э.н., проф. кафедры экономической теории, заместитель председателя ученого совета Института экономики и финансов ГУУ

Любимцев Юрий Ильич, д.э.н., проф. кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС

Мацкуляк Иван Дмитриевич, д.э.н., проф., заслуженный деятель науки РФ (**гл. редактор**)

Райская Елена Викторовна, главный редактор ООО «Издательство "Экономическое образование"»

Чванов Роберт Александрович, д.э.н., проф. кафедры экономики и финансов общественного сектора РАНХиГС (**зам. гл. редактора**)

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ

Зульфугарзаде Т.Э., к.ю.н., доцент, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Аннотация: Раскрываются основные подходы и базовые направления развития нормативного правового и финансово-экономического обеспечения смарт-контрактов, во взаимосвязи с цифровыми финансовыми активами (криптовалютами и токенами) в современных условиях развития цифровой экономики; внесены предложения по совершенствованию правового регулирования смарт-контрактов с учетом выявленных недостатков действующего законодательства Российской Федерации.

Ключевые слова: смарт-контракт, криптовалюта, токен, кибер-сделка, цифровая экономика, экономика свободного доступа.

Abstract: The paper analyzes the main approaches and basic directions of development of regulatory legal support of smart contracts, in conjunction with digital financial assets (cryptocurrencies and tokens) in the modern conditions of the digital economy; made proposals to improve the legal regulation of smart contracts, taking into account the identified shortcomings of the current legislation of the Russian Federation.

Keywords: smart contract, smart contract, cryptocurrency, token, cyber deal, digital economy, free access economy.

В современных условиях цифровизации экономики, в том числе неуклонного развития экономики свободного доступа (экономики в свободном доступе), пока еще недостаточно контролируемого государствами оборота новых видов финансовых активов в цифровом выражении (криптовалют и токенов), в процессе реализации договорных отношений в интернет-магазинах и на иных электронных цифровых площадках, использующих также технологии блокчейн и хэшграф, достаточно широкое распространение получили смарт-контракты, также недостаточным образом урегулированные законодательными нормами, что объективно требует более подробного исследования такого рода отношений.

а) базовая дефиниция исследования и ее правовое обеспечение

Для целей развития цифровой экономики и экономики в свободном доступе, надлежащего правового обеспечения криптовалют и токенов, получивших пока еще условное название цифровых финансовых активов (далее также – «ЦФА»), а также заключение сделок с указанными видами активов, проведем более подробное исследование нового вида и формы кибер-сделок, называемых смарт-контрактами или «умными контрактами (договорами)».

По мнению создателей и разработчиков смарт-контракта, известных специалистов в области правового обеспечения технологий блокчейн К.Л. Дола и Д.Г. Шекли¹, с технической точки зрения смарт-контракт представляет собой компьютерный код (протокол транзакций), осуществляющий проверку и исполнение условий соглашения, заключаемого на цифровой площадке, в том числе использующей технологии блокчейн, хэшграф и им подобные (обобщенное наименование – «блокчейны»²).

Несмотря на то, что в его наименовании содержится термин «контракт», сам по себе смарт-контракт таковым не является, т.к. осуществляет обеспечение заключения соглашения на электронной площадке, к которым применимы нормы о договоре розничной купли-продажи дистанционным способом, за исключением, в частности, заключения таких договоров на торгах (См.: Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612 // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4894).

Фактически, по аналогии с законодательными актами, принятыми ранее (2017 г.) в США, а также Индонезии, Беларуси и т.д., в Российской Федерации, в соответствии с законопроектом «О цифровых финансовых активах» (принят в первом чтении), был предварительно рассмотрен, в том числе, вопрос смарт-контрактов.

В России, в юридическом смысле, смарт-контракты скорее всего будут приравниваться к полноценным электронным договорам.

Таким образом, в ближайшем обозримом будущем, смарт-контрактами можно будет «скреплять»³ соглашения между физическими и (или) юридическими лицами.

Другими словами, смарт-контракт будет представлять собой двухстороннюю (реже многостороннюю) сделку (гражданско-правовой договор, например, купли-продажи, мены, дарения и т.д.). Форма такой сделки будет приравнена к простой письменной.

Рассматриваемый вид сделки будет осуществляться в невербальной форме (конклюдентно), консенсуально, т.е. без предварительного предоставления товара, что свойственно для реальных сделок. При этом ряд смарт-контрактов, заключаемых в частности в страховой сфере, будет обладать признаками алеаторных (высокорисковых сделок), что потребует дополнительного совершенствования законодательства о страховании, рынке ценных бумаг и т.д.

В настоящее время исследуемый вид сделок, заключаемых в электронной форме, к которым можно отнести смарт-контракты, отчасти урегулирован в Российской Федерации рядом нормативных правовых актов, среди которых необходимо отметить в первую очередь федеральными законами «Об организованных торгах»⁴ и «О рынке ценных бумаг»⁵, а также постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом»⁶.

Недостатки правового обеспечения смарт-контрактов предполагается восполнить посредством внесения соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации⁷ и принятия специального федерального закона о ЦФА⁸.

б) предполагаемое понятие (дефиниция) смарт-контракта

в Российском законодательстве

Согласно положениям, приведенным в абзаце тринадцатом статьи 2 принятого в первом чтении Госдумой законопроекта «О цифровых финансовых активах»⁹, смарт-контракт должен представлять собой «договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций в строго определенной таким договором последовательности и при наступлении определенных им обстоятельств»¹⁰.

Таким образом, смарт-контракты будут не только выступать в качестве электронного договора, сопоставимого с договором, заключенным в простой письменной форме, смарт-контракт станет одним из легитим-

ных видов (электронных) договоров по сделкам с цифровыми финансовыми активами (например, «криптовалютами» и иными электронными, но не фиатными валютами), а также сделкам, направленным на отчуждение и оплату («цифровых») токенов¹¹ их приобретателями.

в) основной недостаток в сфере правового регулирования смарт-контрактов

По нашему мнению, смарт-контракт будет применим только для сделок с цифровыми финансовыми активами, в т.ч. токенами, но не будет унифицирован с нормами действующего законодательства Российской Федерации об электронной торговле (несмотря на то, что ЦФА – цифровые финансовые активы – будут считаться товаром [если не «товар», тогда это уже будет аналогия с термином «деньги», что будет прямо противоречить нормам, заложенным в законопроект о ЦФА. Впрочем, токены уже будут регулироваться по аналогии с ценными бумагами]).

В соответствии с упомянутым ранее постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612:

«20. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар.

При оплате товаров покупателем в безналичной форме или продаже товаров в кредит (за исключением оплаты с использованием банковских платежных карт) продавец обязан подтвердить передачу товара путем составления накладной или акта сдачи-приемки товара»¹².

При этом также необходимо учитывать, что Правила продажи товаров дистанционным способом (п. 6 рассматриваемого Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом») не применяются в отношении:

- а) работ (услуг), за исключением работ (услуг), выполняемых (оказываемых) продавцом в связи с продажей товаров дистанционным способом;
- б) продажи товаров с использованием автоматов;

в) договоров купли-продажи, заключенных на торгах.

В указанной связи полагаем важным дополнительно отметить, что токены, как отмечено выше, «оплачивают» (т.е. договор купли-продажи, при этом, их будет возможно обменивать (т.е. договор мены). Криптовалюту, судя по тексту рассматриваемого законопроекта, операторы не обменивают (пока, судя по всему, она не станет токеном)¹³.

г) обобщающие выводы исследования:

1. ЦФА не будут являться фиатными деньгами (это – «имущество», следовательно – «товар»), при этом ЦФА будет возможно приобретать на фиатные деньги. Возможность мены одних видов ЦФА на другие виды ЦФА законопроектом о ЦФА прямо не предусмотрено.

2. Смарт-контракт будет применен только к ЦФА, несмотря на то, что по своей правовой природе близок к договорам (прежде всего к договору купли-продажи и мены), заключенным в электронной форме.

3. Смарт-контракт может быть рассмотрен как сделка продажи товаров с использованием автоматов, а также договор купли-продажи, заключенный на торгах (хотя законопроектом о ЦФА это применимо только к токенам, см., напр.: статьи 2 и 4), пока его правовое положение не будет определено иным образом.

д) основные предложения по совершенствованию правового обеспечения смарт-контрактов:

1. Полагаем целесообразным прямо закрепить в нормативном правовом акте (федеральном законе) о ЦФА, что криптовалюта и токены являются не только ЦФА, но и товаром, сделки с которыми осуществляются посредством заключения договоров, в том числе смарт-контрактов.

2. Законодательно наделить операторов обмена ЦФА правом обмена не только токенов, но и криптовалют, в том числе, посредством смарт-контрактов.

3. Унифицировать законодательство о ЦФА, прежде всего в части смарт-контрактов, с нормами, регулирующими вопросы электронной торговли и договоров отчуждения товаров, заключенных в электронной форме, в том числе нормами, содержащимися в проекте федерального закона «О внесении изменений в часть первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» № 424632-7 от 26.03.2018.

¹¹ См.: Dole, C.L., Sheiky, D.G. Delaware Blockchain Law Goes into Effect // National Law Review. 2017. 11 August.

¹² См., в частности, Закон штата Делавэр (США) о блокчейнах (blockchainlaw). Принят 21.07.2017; вступил в силу 01.08.2017. [Губернатор штата Делавэр подписал закон о технологии блокчейн [Электронный ресурс] // CoinSpot.io. 24.07.2017. URL: https://https://coinspot.io/law/us_and_canada/gubernator-shtata-delaver-podpisal-zakon-o-tehnologii-blokchejn/ (дата обращения: 13.08.2018)].

¹³ См.: Новый закон о криптовалютах. Что придумали в Госдуме на этот раз [Электронный ресурс] Два Биткоина. 26.05.2018. URL: https://2bitcoins.ru/novyy-zakon-o-kriptovalyutah-cto-pridumali-v-gosdume-na-etot-raz/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата обращения: 13.08.2018).

¹⁴ Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6726.

¹⁵ Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.

¹⁶ Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612 // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4894.

¹⁷ См.: проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» № 424632-7 от 26.03.2018 [Электронный ресурс]. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (официальный сайт). 2018. URL: <http://sozd.parliament.gov.ru/bill/424632-7> (дата обращения: 13.08.2018).

¹⁸ См.: проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» [Электронный ресурс]. Минфин России (официальный сайт). 2018. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&area_id=4 (дата обращения: 13.08.2018).

¹⁹ Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» [Электронный ресурс]. Минфин России (официальный сайт). 2018. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&area_id=4 (дата обращения: 13.08.2018).

²⁰ Там же.

²¹ См., также: абзац второй п. 2 ст. 3 законопроекта «О цифровых финансовых активах».

²² См. п. 20 постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612 (СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4894).

²³ При этом предполагается введение следующих дефиниций: «криптовалюта» – вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций (ст. 2 законопроекта о ЦФА); «оператор обмена

цифровых финансовых активов» – юридическое лицо, совершающее сделки по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Операторами обмена цифровых финансовых активов могут быть только юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды деятельности, указанные в статьях 3, 4, 5 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или юридические лица, являющиеся организаторами торговли в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» (ст. 2 законопроекта о ЦФА).

Библиографический список

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6726.
2. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» от 27.09.2007 № 612 // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4894.
4. Новый закон о криптовалютах. Что придумали в Госдуме на этот раз [Электронный ресурс] Два Биткоина. 26.05.2018. URL.: https://2bitcoins.ru/novyy-zakon-o-kriptovalyutah-cto-pridumali-v-gosdume-na-etot-raz/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата обращения: 13.08.2018).
5. Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» № 424632-7 от 26.03.2018 [Электронный ресурс]. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации (официальный сайт). 2018. URL.: <http://sozd.parlament.gov.ru/bill/424632-7> (дата обращения: 13.08.2018).
6. Проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» [Электронный ресурс]. Минфин России (официальный сайт). 2018. URL.: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&area_id=4 (дата обращения: 13.08.2018).
7. Губернатор штата Делавэр подписал закон о технологии блокчейн [Электронный ресурс] // CoinSpot.io. 24.07.2017. URL: https://https://coinspot.io/law/us_and_canada/gubernator-shtata-delaver-podpisal-zakon-o-tehnologii-blokchejn/ (дата обращения: 13.08.2018).
8. Dole, C.L., Shelkey, D.G. Delaware Blockchain Law Goes into Effect [Электронный ресурс] // National Law Review. 2017. 11 August. URL: <https://www.natlawreview.com/article/delaware-blockchain-law-goes-effect/> (дата обращения: 13.08.2018).

References

1. Federal'nyj zakon ot 21 noyabrya 2011 g. № 325-FZ «Ob organizovannyh torгах» // SZ RF. 2011. № 48. St. 6726.
2. Federal'nyj zakon ot 22 aprelya 1996 g. № 39-FZ «O rynke cennyh bumag» // SZ RF. 1996. № 17. St. 1918.
3. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii «Ob utverzhdenii Pravil prodazhi tovarov distancionnym sposobom» ot 27.09.2007 № 612 // SZ RF. 2007. № 41. St. 4894.
4. Novyy zakon o kriptovalyutah. Chto pridumali v Gosdume na etot raz [EHlektronnyj resurs] Dva Bitkoina. 26.05.2018. URL.: https://2bitcoins.ru/novyy-zakon-o-kriptovalyutah-cto-pridumali-v-gosdume-na-etot-raz/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (data obrashcheniya: 13.08.2018).
5. Proekt federal'nogo zakona «O vnesenii izmenenij v chasti pervuyu, vtoruyu i chetvertuyu Grazhdanskogo kodeksa Rossijskoj Federacii» № 424632-7 ot 26.03.2018 [EHlektronnyj resurs]. Gosudarstvennaya Duma Federal'nogo Sobraniya Rossijskoj Federacii (oficial'nyj sajt). 2018. URL.: <http://sozd.parlament.gov.ru/bill/424632-7> (data obrashcheniya: 13.08.2018).
6. Proekt federal'nogo zakona «O cifrovyyh finansovyh aktivah» [EHlektronnyj resurs]. Minfin Rossii (oficial'nyj sajt). 2018. URL.: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810&area_id=4 (data obrashcheniya: 13.08.2018).
7. Gubernator shtata Delavehr podpisal zakon o tekhnologii blokchejn [EHlektronnyj resurs] // CoinSpot.io. 24.07.2017. URL: https://https://coinspot.io/law/us_and_canada/gubernator-shtata-delaver-podpisal-zakon-o-tehnologii-blokchejn/ (data obrashcheniya: 13.08.2018).
8. Dole, C.L., Shelkey, D.G. Delaware Blockchain Law Goes into Effect [EHlektronnyj resurs] // National Law Review. 2017. 11 August. URL: <https://www.natlawreview.com/article/delaware-blockchain-law-goes-effect/> (data obrashcheniya: 13.08.2018).

Содержание

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО МАРКЕТИНГА В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ	3
Аширова С.А., Ершова В.Ю., Валеева Г.С.	
ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ВНЕШНИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ	6
Балеевских А.С.	
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	9
Белюсова Е.Н., Пахомова Е.В.	
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЫНОК: НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ	12
Будович Л.С., Надточий Ю.Б.	
БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МАРКЕТИНГЕ	16
Горелова А.А.	
СИСТЕМА TAX FREE В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СТАНДАРТОВ ГОСТЕПРИИМСТВА В РФ	20
Джанджугазова Е.А.	
МОДЕЛЬ АВИАЦИОННЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗАННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ	24
Дудинских А.В., Краев В.М., Тихонов А.И.	
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СМАРТ-КОНТРАКТОВ	30
Зульфугарзаде Т.Э.	
АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА	33
Измоденов А.К., Шайбакова Л.Ф.	
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ, В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ	36
Исакова Ю.Р.	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ	40
Ковалева И.В., Поспелова И.Н.	
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕРМИНА «СВОБОДА» В МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ	43
Козлова В.А.	
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ	46
Куликова Е.С.	
К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК	48
Куприна И.К., Смирнова Н.В., Бахышов Р.Д., Федосова А.П.	
ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В УПРАВЛЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ	51
Левенцов А.Н., Левенцов В.А.	
РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ БАНКА	56
Николова А.А.	
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	58
Новиков С.В.	
МАМИКРОЭКОНОМИКА ИЛИ НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ	61
Окунчаев Ш.З.	
РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	64
Пивоварова Г.Б.	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОМОЛОЧНОГО КОМПЛЕКСА В НЕСТАБИЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ РЫНКА	67
Рабаданов А.Р., Кареева З.М.	
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА	70
Сабетова Т.В.	
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	75
Сорокина Н.Е.	
МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ЭЛЕМЕНТ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ	78
Старовойтов В.Г., Селиванов А.И., Трошин Д.В., Лапенкова Н.В.	
МОНИТОРИНГ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ	82
Терехова Ю.О.	
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ, ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА	86
Филобокова Л.Ю., Жданкина А.Ю.	
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА	89
Франциско О.Ю., Тернавченко К.О., Углова И.А., Лехман Е.В.	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ	95
Хамхоева Ф.Я.	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	97
Черкасова О.В., Шиндина К.В.	
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРИМЕ-	100

РЕ УФССП РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шведов В.В.

МОДЕЛЬ ВЕЛИЧИНЫ ПОТЕРЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОТ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ

Швырев Б.А.

Contents

<i>PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL MARKETING IN MACHINE BUILDING</i> <i>Ashirova S.A., Ershova V.YU., Valeeva G.S.</i>	3
<i>SELECTION OF KEY PROCESSES OF ENTERPRISES IN ACCORDANCE WITH EXTERNAL CHANGES</i> <i>Baleevskikh A.S.</i>	6
<i>PERSPECTIVES OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING POLICY FOR TAX PURPOSES</i> <i>Belousova E.N., Ponomova E.V.</i>	9
<i>ASIA-PACIFIC MARKET: AT THE TURN OF THE CENTURY</i> <i>Budovich L.S., Nadtochiy YU.B.</i>	12
<i>THE TECHNOLOGY OF THE BLOCKCHAIN AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN MARKETING</i> <i>Gorelova A.A.</i>	16
<i>THE TAX FREE SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF HOSPITALITY STANDARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION</i> <i>Dzhandzhugazova E.A.</i>	20
<i>MODEL AVIATION FREIGHT TRANSPORT TO ENSURE THE CONNECTIVITY OF THE TERRITORIES</i> <i>Dudinskih A.V., Kræev V.M., Tihanov A.I.</i>	24
<i>FUNDAMENTALS OF LEGAL, FINANCIAL AND ECONOMIC SUPPORT OF SMART CONTRACTS</i> <i>Zulfugarzade T.EH.</i>	30
<i>AUDIT OF EFFICIENCY OF USE OF STATE PROPERTY</i> <i>Izmodenov A.K., Shajbakova L.F.</i>	33
<i>DEVELOPMENT OF INVESTMENTS, IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES</i> <i>Isakova YU.R.</i>	36
<i>THE ECONOMIC EVALUATION OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF FODDER PRODUCTION IN ALTAI REGION</i> <i>Kovaleva I.V., Pospelova I.N.</i>	40
<i>ON THE APPLICATION OF THE TERM "FREEDOM" IN THE MODEL OF ECONOMIC MAN IN MODERN ECONOMIC SCIENCE</i> <i>Kozlova V.A.</i>	43
<i>ON THE ISSUE OF THE EFFECTIVENESS OF THE FORMATION OF MARKETING TERRITORY IN THE TOURIST INDUSTRY</i> <i>Kulikova E.S.</i>	46
<i>ON THE ISSUE OF CONTROL IN PUBLIC PROCUREMENT</i> <i>Kuprina I.K., Smirnova N.V., Bahyshov R.D., Fedosova A.P.</i>	48
<i>TECHNOLOGY A BLOCKCHAIN IN MANAGEMENT OF RECEIVABLES OF THE ENTERPRISE</i> <i>Levenkov A.N., Levenkov V.A.</i>	51
<i>MANAGEMENT OF CREDIT RISK OF THE BANK</i> <i>Nikolova A.A.</i>	56
<i>METHODS OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF HIGH-TECH ENTERPRISES</i> <i>Novikov S.V.</i>	58
<i>MAMIKROECONOMICS OR NEW PRINCIPLES</i> <i>Okunchaev SH.Z.</i>	61
<i>RESIDENTIAL REAL ESTATE MARKET AS AN ELEMENT OF THE ECONOMIC SYSTEM ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION</i> <i>Pivovarova G.B.</i>	64
<i>METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF EFFECTIVE COMMERCIAL ACTIVITIES OF MEAT AND DAIRY COMPLEX IN UNSTABLE MARKET CONDITIONS</i> <i>Rabadanov A.R., Karaeva Z.M.</i>	67
<i>THE ROLES OF THE STATE AND BUSINESS IN LABOUR POTENTIAL DEVELOPMENT</i> <i>Sabetova T.V.</i>	70
<i>FORMATION OF LOYALTY OF EMPLOYEES AS FACTOR OF INCREASE IN COMPETITIVENESS OF THE COMPANY</i> <i>Sorokina N.E.</i>	75
<i>MATRIX MODEL OF FINANCIAL SYSTEM AS AN ELEMENT OF ANALYTICAL SUPPORT OF MANAGEMENT</i> <i>Starovojtov V.G., Selvanov A.I., Troshin D.V., Lapenkova N.V.</i>	78
<i>MONITORING OF RUSSIA'S ECONOMIC SECURITY PROBLEMS</i> <i>Terekhova YU.O.</i>	82
<i>SUBSTANTIAL ESSENCE, THE GENESIS OF THE THEORY OF STRATEGIC MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION</i> <i>Filobokova L.YU., Zhdankina A.YU.</i>	86
<i>AUTOMATION OF A MONITORING SYSTEM TO MEASURE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION</i> <i>Francisko O.YU., Ternavshchenko K.O., Uglova I.A., Lekhman E.V.</i>	89
<i>THE APPLICATION POSSIBILITIES OF NEURAL NETWORKS IN ECONOMIC ANALYSIS</i> <i>Hamhoeva F.YA.</i>	95
<i>COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO MANAGING THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY IN THE MODERN ORGANIZATION</i> <i>Cherkasova O.V., Shindina K.V.</i>	97
<i>PROJECT MANAGEMENT AND INFORMATION TECHNOLOGY: RESULTS OF IMPLEMENTATION ON THE EXAMPLE OF UFISP OF RUSSIA IN THE SVERDLOVSK REGION</i> <i>Shvedov V.V.</i>	100

